

ПРОЯВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА

Ш.Р. Маматова¹, У.Э. Уракова²

Ташкентский педиатрический медицинский институт^{1,2}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14935173>

Аннотация. Авторами данной статьи обращают особое внимание на то, что токсико-аллергический эффект очаговой инфекции небных миндалин (хронический тонзиллит, КТ) значительно более выражен, чем у очаговых инфекций иной локализации. Токсико-аллергические проявления хронического тонзиллита нередко реализуются через сопутствующие неспецифические инфекционные местные и общие осложнения и катализируют патогенез сопутствующих заболеваний. Классификация, разработанная с учетом этиологии и патогенеза КТ, выделяет две формы хронического тонзиллита: простую и токсико-аллергическую (ТАФ) КТ, которая подразделяется на два варианта, различающихся по характеру проявлений (ТАФ-I и ТАФ-II). Описаны клинические, морфологические и иммунологические характеристики любой из этих форм.

Ключевые слова: хронический тонзиллит, токсико-аллергические формы, классификация, клиника, лечебная тактика.

Annotatsiya. Ushbu maqola mualliflari palatin bodomsimon bezlarning (surunkali tonzillit, КТ) o'choqli infeksiyasining toksik-allergik ta'siri boshqa lokalizatsiya o'choqli infeksiyalariga qaraganda ancha aniqroq ekanligiga alohida e'tibor berishadi. Surunkali tonzillitning toksik-allergik ko'rinishlari ko'pincha birga keladigan nospesifik yuqumli mahalliy va umumiy asoratlar orqali amalga oshiriladi va birga keladigan kasalliklarning patogenezini katalizlaydi. КТ ning etiologiyasi va patogenezini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan tasnifi surunkali tonzillitning ikki shaklini ajratib turadi: oddiy va toksik-allergik (ТАФ) КТ, bu ko'rinishlarning tabiati bo'yicha farqlanadigan ikkita variantga bo'linadi (ТАФ-I va ТАФ-II). Ushbu shakllarning har qandayining klinik, morfologik va immunologik xususiyatlari tasvirlangan.

Kalit so'zlar: surunkali tonzillit, toksik-allergik shakllari, tasnifi, klinikasi, davolash taktikasi.

Abstract. The authors of this article pay special attention to the fact that the toxic-allergic effect of focal infection of the palatine tonsils (chronic tonsillitis, CT) is much more pronounced than that of focal infections of other localizations. Toxic-allergic manifestations of chronic tonsillitis are often realized through concomitant nonspecific infectious local and general complications and catalyze the pathogenesis of concomitant diseases. The classification, developed taking into account the etiology and pathogenesis of CT, distinguishes two forms of chronic tonsillitis: simple and toxic-allergic (TAF) CT, which is divided into two options that differ in the nature of manifestations (TAF-I and TAF-II). The clinical, morphological and immunological characteristics of any of these forms are described.

Keywords: chronic tonsillitis, toxic-allergic forms, classification, clinic, treatment tactics.

Актуальность. В настоящее время хронический тонзиллит представляет опасность из-за токсико-аллергических последствий, но многие аспекты остаются нерешенными. Один из наиболее частых возбудителей-β-гемолитический стрептококк группы А. Проблемы с диагностикой и лечением обусловлены разнообразием направлений медицины, включая оториноларингологию и иммунологию.

Целью работы: изучить клинические проявления различных форм хронического тонзиллита с учетом этиологии и патогенеза.

Материалы и методы. Анализ зарубежной и местной научной литературы об проявлениях различных форм хронического тонзиллита за последние пять лет.

Результаты исследований. Восстановление здорового состояния при хроническом тонзиллите не происходит из-за постоянного наличия очага инфекции, охватывающего миндалину. Под влиянием разных факторов активность инфекции может изменяться, но она не исчезает, продолжая вызывать интоксикацию и приводя к местным и общим осложнениям. Поэтому использование терминов «компенсированный», «субкомпенсированный» и «декомпенсированный» является неуместным и может ввести врача в заблуждение. Многие исследователи, основываясь на классификации Л.А.Луковского, также делят хронический тонзиллит на эти категории с акцентом на симптомы, не учитывая полноценно патогенетические связи между тонзиллогенными токсико-аллергическими процессами и реактивностью организма, а также взаимосвязь этиологических и патогенетических факторов хронического тонзиллита и сопутствующих заболеваний. Наличие общего инфекционного патогена, нередко β -гемолитического стрептококка А, при ХТ и соматическом общем заболевании определяет их сопряженность (термин Б.С. Преображенского). Как правило, обострение ХТ (ангина) вызывает обострение сопряженного заболевания, например, ревматизма, полиартрита и др. Общие, не связанные с инфекцией заболевания, протекающие одновременно с ХТ, являются сопутствующими, они не имеют этиологической связи, но токсико-аллергический патогенез ХТ даже в период вне обострения отягощает течение сопутствующего общего заболевания. Таким образом, диагноз, тяжесть, лечебная тактика и прогноз ХТ определяются не только по клинической оценке данных анамнеза (наличия ангин и др.), местных признаков, данных общего обследования, но обязательно с учетом тонзиллогенных токсико-аллергических проявлений и наличия коморбидных-сопутствующих или сопряженных-заболеваний. Как известно, консервативные методы лечения обычно не способны полностью устранить хронический очаг инфекции любой локализации [1,2,3]. При хроническом тонзиллите очаговая инфекция локализуется в криптах миндалин и лимфатической ткани, включая лимфатические и кровеносные сосуды. Консервативное лечение может лишь временно уменьшить активность инфекции. Аналогичная закономерность наблюдается и при хронической гнойной инфекции в области околоносовых пазух, где только полное удаление воспаленной слизистой может ликвидировать инфекционный очаг.

Классификация Б.С. Преображенского основывается на этиологии, патогенезе и симптоматике ХТ, учитывающей воздействие постоянного инфекционного очага на общую реактивность организма и связь с другими заболеваниями. Например, острые ревматические болезни часто связаны с тонзилло-фарингеальной патологией. Классификация помогает в профилактике сопряженных инфекционных процессов.

По Б.С. Преображенскому, ХТ делится на две клинические формы: простую и токсико-аллергическую (ТАФ), последняя может подразделяться на ТАФ I и ТАФ II в зависимости от выраженности интоксикации. Каждая форма требует специфического подхода в лечении [1,2,3].

По Б.С. Преображенскому, различают три формы возникновения обычных ангин:

1) эпизодическую, возникающую у любого человека при неблагоприятных условиях внешней среды (общее или местное охлаждение и др.) в порядке аутоинфекции;

2) эпидемическую, возникающую при заражении от больного ангиной;

3) ангина как обострение хронического тонзиллита. Эпизодические и эпидемические ангины являются случайным событием и у здорового человека не могут закономерно повторяться, в то время как обострения ХТ (ангины) являются характерной особенностью патогенеза хронического воспаления миндалин.

Безангинная форма ХТ встречается лишь у 4% больных, а у 96% обострения ХТ (ангины) являются закономерностью. Следовательно, к наиболее частым и достоверным признакам ХТ следует отнести повторяющиеся в анамнезе ангины. При простой форме ХТ ангины могут повторяться 1—2 раза в год (иногда меньше), более частая их повторяемость указывает на появление токсико-аллергических реакций. Следует отметить, что некоторые больные считают ангиной небольшую боль в горле, что может скорее относиться к фарингиту. Поэтому необходимо подробно уточнять характер этих жалоб (повышение температуры тела, длительность и др.).

Местные признаки простой формы:

1. Жидкий или густой гной, казеозные пробки (могут быть с запахом) в лакунах в большем или меньшем количестве, определяются надавливанием шпателью на миндалину через переднюю небную дужку. Это второй достоверный признак ХТ.

2. У взрослых миндалины обычно небольшие, гладкие, реже — крупные разрыхленные.

3. Стойкая гиперемия краев небных дужек — признак Гизе.

4. Отечность верхних отделов краев небных дужек — признак Зака.

5. Валикообразное утолщение краев передних небных дужек — признак Б.С. Преображенского.

6. Сращение и спайки миндалин с дужками и треугольной складкой.

7. Возможно временное увеличение отдельных региональных лимфатических узлов, иногда умеренно болезненных при пальпации (при отсутствии других инфекционных очагов в этом регионе). Перечисленные признаки простой формы ХТ легко определимы и с очевидностью подтверждают наличие ХТ, однако простую форму заболевания можно диагностировать лишь в том случае, если отсутствуют признаки общей интоксикации и сопряженные заболевания [5,6,7]. Кроме того, необходимо оценивать степень выраженности каждого признака ХТ и учитывать возможность его появления в связи с другой патологией в ротоглотке.

Лечебная тактика при простой форме ХТ подразделяется на два этапа.

На первом этапе проводится активное консервативное лечение. Наиболее эффективной признана методика 10-кратного, через 2—3 дня промывания крипт миндалин антисептическими растворами. Одновременно назначают УВЧ на регионарные лимфатические узлы и тубус-кварц (ультрафиолетовое облучение) непосредственно на небные миндалины. Возможны различные комбинации, однако важным и необходимым является систематичность выполнения лечебного курса и повторное его проведение через 3—4 мес. Исследования микрофлоры из лакун миндалин помогут подобрать состав жидкости для промывания лакун (применение антибиотиков не рекомендуется). Важно оценить результат консервативного лечения, так как от этого зависит последующая лечебная тактика. К определенным положительным результатам лечения относится прекращение повторяемости ангин, оздоровление фарингоскопической симптоматики. Незначительные признаки улучшения после 1—2 курсов лечения свидетельствуют о недостаточной эффективности консервативного лечения [9,10].

В таких условиях с учетом оценки всех клинических данных о больном целесообразно решать вопрос о тонзиллэктомии, в противном случае имеется большой риск возникновения у больного необратимых общих и местных осложнений. Необходимо

учитывать и тот фактор, что интоксикация тонзиллярной очаговой инфекции в той или иной степени выраженности постоянно отягощает жизнедеятельность организма и ухудшает качество жизни [11, 12,13,14].

У больных с безангинной формой ХТ диагноз устанавливается на основании отчетливо выраженных местных признаков. Чаще всего у таких больных необходимость в диагностике заболевания возникает в связи с появлением общих тонзиллогенных токсико-аллергических реакций или при коморбидных сопряженных или сопутствующих заболеваниях. Во всех таких случаях диагностическая и лечебная тактика надежно определяется в пределах данной классификации [7,8,9,10].

Токсико-аллергическая форма (ТАФ) ХТ по выраженности интоксикации разделяется на две степени — ТАФ I и ТАФ II. ТАФ I характеризуется местными признаками простой формы ХТ и общими умеренно выраженными токсико-аллергическими реакциями.

К тонзиллогенным токсико-аллергическим реакциям относятся:

1. Непрерывные недомогания, чувство усталости, ослабленная работоспособность, ухудшение общего состояния, периодически повышенная температура.
2. Увеличенные и болезненные региональные лимфоузлы (при отсутствии других инфекционных очагов).
3. Функциональные нарушения сердца проявляются иногда, как при физической нагрузке, так и в покое, особенно в обострения ХТ.
4. Периодические суставные боли.
5. Лабораторные исследования могут показать воспалительные отклонения.

Симптомы могут проявляться в одиночку или в совокупности. Сопутствующие заболевания аналогичны простой форме и не связаны с единой инфекцией ХТ.

Лечение при ТАФ I, как и при простой форме ХТ, делится на два этапа. Сначала применяется консервативное лечение: промывание миндалин 2-3 раза в неделю и физиотерапия. Если эффект недостаточен, показана тонзиллэктомия. В случае ТАФ I период консервативного лечения сокращается, если за несколько недель не наблюдается улучшений.

ТАФ II включает признаки, характерные как для простой формы, так и для ТАФ I, но с выраженными токсико-аллергическими реакциями.

1. II степень диагностируется при наличии единого инфекционного фактора.
2. Преобладают токсико-аллергические жалобы пациента.
3. Сбой сердечной функции может периодически беспокоить больного.
4. Субфебрильная температура может быть длительной.
5. Лабораторные анализы часто показывают воспалительные отклонения.
6. Периодически проявляются быстрая утомляемость и ухудшение настроения.
7. Сопутствующие заболевания, как и при простой форме.
8. Сопряженные болезни имеют общие с ХТ этиологические факторы: местные (повторный паратонзиллит, парафарингит) и общие (ревматизм, заболевания мочевыделительной системы).

Также важно помнить, что ХТ ТАФ II, как активный инфекционный очаг, постоянно производит токсины, отрицательно влияющие на организм, поэтому наиболее правильным подходом является тонзиллэктомия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Преображенский Б.С. Хронический тонзиллит и его связь с другими заболеваниями М: Медицина 2019.

2. Rodriguez-Jturbe B., Musser J.M. The current state of poststreptococcal glomerulonephritis. *J Am Soc Nephrol* 2018; 19: 1855— 1864.
3. Stevens D., Kaplan E. Streptococcal infections. Clinical aspects, microbiology and molecular pathogenesis. New York Oxford University Press 2010; 102—132.
4. Пальчун В.Т. О клинической классификации хронического тонзиллита. *Журн ушн, нос и горл бол* 2011; 4: 80—84.
5. Пальчун В.Т. Наблюдения и опыт по диагностике и лечению некоторых оториноларингологических больных. *Вестн оторинолар* 2006; 5: 18—22.
6. Пальчун В.Т., Гуров А.В., Аксенова А.В., Гусева О.А. Современные представления о токсико-аллергических проявлениях хронической тонзиллярной патологии, его этиологическая и патогенетическая роль в возникновении и течении общих заболеваний 2009; 3: 70—76.
7. Песчаный В.Г. Комплексный подход в диагностике и консервативном лечении детей с хроническим тонзиллитом / В.Г.Песчаный // Национальное здоровье. – 2019.-№4. – С.42-45.
8. Рапопорт Е. В. Одонтогенные паратонзиллиты: автореф. дис. ... канд. мед. наук / Рапопорт Е. В. – Ленинград,1956. – 16 с. 31. Сакович А.Р. Антистрептолизин-о у пациентов с паратонзиллярным абсцессом /А.Р. Сакович // Медицинский журнал. – 2017. – № 2. – С. 95-98.
9. Свистушкин В.М. Эмпирическая антибактериальная терапия при острых воспалительных заболеваниях верхних отделов дыхательных путей / В.М. Свистушкин // Русский Медицинский Журнал. – 2005. – Т. 13. – № 4. –С. 216- 219.
10. Recurrences in chronic tonsillitis substained by tonsillar biofilm-producing bacteria in children. Relationship with the grade of tonsillar hyperplasy / S.Torretta, L.Drago, P.Marchisio [et al] // *Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol.* -2013 - Feb.Vol.77(2).-P.200–204. 143.
11. Millington, A. J. Current trends in tonsillitis and tonsillectomy / A.J. Millington, J. S. Phillips // *Annals of The Royal College of Surgeons of England.* – 2014, Vol. 96. – P. 586-589.
12. Белов, В. А. Воропаева Я.В. Возрастные и гендерные особенности распространенности хронического тонзиллита у детей // *Медицинский совет.* – 2015, № 1. – С. 18-21.
13. Сказатова Н. Ю., Пискунов Г. З.Распространенность болезней уха, горла и носа у городского населения // *Кремлевская медицина. Клинический вестник.* – 2016, №1. – С. 5-10.
14. Chen MM, Roman SA, Sosa JA, Judson BL. Safety of Adult Tonsillectomy A Population-Level Analysis of 5968 Patients. *Jama Otolaryngol.* 2014;140(3):197–202.